

Al Presidente della SZN
[REDACTED]

Al Direttore Generale della SZN
[REDACTED]

Amministrazione Generale

Oggetto: *Linee guida di analisi del contesto normativo ed applicativo generale finalizzato alla stesura del "Regolamento Green Public Procurement della Stazione Zoologica Anton Dohrn"*

Illustre Presidente, Egr. Direttore Generale,

il presente Rapporto Tecnico, redatto unitamente alla dott.ssa Francesca Di Carlo, illustra il contesto normativo ed applicativo generale di riferimento che può costituire la base di riferimento per la stesura del Regolamento GPP della Stazione Zoologica Anton Dohrn che consenta all'Ente il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

L'esigenza del legislatore è stata quella di definire il comportamento di enti privati e pubblici, su scala nazionale e internazionale, in un'ottica "green" ed ecosostenibile.

In primo luogo l'Unione Europea ha disciplinato gli "acquisti" della Pubblica Amministrazione avendo a mente determinati parametri da rispettare a salvaguardia dell'ambiente e si è sviluppato - a livello europeo - il concetto di Green Public Procurement (GPP), i c.d. "acquisti verdi" (cfr. Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, in occasione del quale l'Unione Europea ha individuato l'obiettivo di favorire un'economia basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale).

Per la Commissione UE con la comunicazione della Commissione UE dal titolo "Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" COM(2003) 302, individua un ruolo di carattere strategico dei GPP per le politiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, rappresentando uno strumento valido per influenzare il mercato, le imprese e i prodotti/servizi ivi presenti, favorendo in generale la diffusione della innovazione tecnologica ed in particolare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale (cfr. anche "Il Green Public Procurement: uno strumento strategico per il rilancio di un'economia sostenibile", a cura della Direzione Generale Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, MATTM).

Nelle politiche della Commissione UE il GPP ha, dunque, assunto un ruolo sempre più rilevante e di forte indirizzo per le politiche comunitarie, quale strumento principale per le predette finalità; la Commissione ha di conseguenza stabilito la necessità che il GPP diventi uno strumento maggiormente rigoroso e vincolante per l'attività economica

europea, ribadendone il carattere assolutamente centrale anche nella più recente Comunicazione [COM (2014/398) sull'economia circolare (Circular Economy Package), culminata in ben quattro Direttive (n. 849/2018/UE, n. 850/2018/UE, n. 851/2018/UE e n. 852/2018/UE) che hanno modificato le Direttive 2008/98/CE sui rifiuti, la 1994/62/CE sui rifiuti da imballaggi, la 1999/31/CE sulle discariche, la 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la 2006/66/CE su pile e accumulatori.

Le predette direttive, con termine di recepimento fissato al 5 luglio 2020, sono state effettivamente riprodotte in ambito nazionale attraverso alcuni decreti legislativi attuativi (D.Lgs. 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020), tutti in vigore da settembre 2020.

Con specifico riferimento al settore degli appalti pubblici, occorre anche attenzionare le direttive più recenti in materia, vale a dire la 2014/23/UE sui contratti di concessione e 2014/24 e 25/UE sugli appalti pubblici.

Le direttive comunitarie sugli appalti, nell'innovare il settore, contempla alcune esigenze di rilevanza ambientale, quali l'ampliamento delle cause di esclusione di concorrenti per violazione di obblighi ambientali, introducendo anche una serie di controlli da eseguirsi tanto in fase di aggiudicazione quanto di esecuzione; oppure la ridefinizione dell'idea di "prezzo", in cui non rientra unicamente il concetto tradizionale di "corrispettivo" di un lavoro svolto ma anche quello - più ampio - di "costo del ciclo di vita" del prodotto, che include tutta una serie di costi non immediatamente remunerativi ma pur sempre incidenti sulle lavorazioni di appalto, quali i costi interni, lo smaltimento finale e le esternalità ambientali.

Con riferimento alla legislazione italiana, l'art. 5, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. TU Ambiente), descrive l'ambiente - sebbene in relazione alla "Valutazione d'Impatto Ambientale" (c.d. VIA) - come l'insieme degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano (in caso di valutazione ambientale strategica, VAS) di un programma o di un progetto sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, senza dimenticare l'interazione tra tutti i fattori sopra elencati.

Fin dal 2017 (grazie alla riforma di cui al D.Lgs. n. 104/2017) nel concetto di "impatti ambientali" rientrano anche gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo. **La tutela dell'ambiente** declinata sotto il profilo del contenimento degli "impatti negativi", se calato nel mondo degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, quindi, più in generale sul GPP, **si risolve nell'obbligo, facente capo alla Pubblica Amministrazione - attraverso l'integrazione dei ridetti criteri ambientali minimi nei processi di acquisto - di ricercare e scegliere prodotti, servizi o soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente.**

Inizialmente tali "criteri" sono stati individuati in maniera pressoché volontaristica in base delle "sensibilità" dei committenti, di volta in volta, coinvolti; a seguito dell'impulso della UE tali criteri sono oggi confluiti nella normativa nazionale italiana in tema di contratti pubblici, ed in particolare nell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016:

- ✓ il comma 1 prevede che "le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale

Amministrazione Generale

dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- ✓ Il comma 2 precisa che i criteri ambientali definiti con il predetto decreto -“in particolare i criteri premianti” - “sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
- ✓ il comma 3 precisa che l’obbligo di attuazione dei CAM “si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.
- ✓ Sulla base di quanto precede, esiste un chiaro obbligo per le Stazioni Appaltanti, di inserire, nella documentazione progettuale ed in quella di gara, quantomeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Amministrazione Generale

Tale obbligo si estende a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dal loro importo. Le stazioni appaltanti, anche se ancora non hanno dato piena applicazione, non hanno più discrezionalità in merito all’applicazione dei CAM, specialmente a seguito della modifica apportata dall’art. 23 del D.Lgs. n. 56/2017 il quale, modificando i commi 2 e 3 dell’art. 34 cit., ha esteso l’obbligo all’intero valore del contratto e a tutti i CAM in vigore, superando l’iniziale versione codicistica che ne prevedeva un’applicazione graduata nel tempo e con percentuali diverse a seconda delle categorie merceologiche interessate.

In definitiva, le Stazioni Appaltanti, sin dal momento della definizione della strategia di gara, devono definire l’oggetto e le specifiche tecniche dell’appalto tenendo conto dell’impatto ambientale dello stesso, verificando altresì l’esistenza di CAM che possano rilevare per l’oggetto “merceologico” della procedura.

Al riguardo, l’A.N.A.C., nelle Linee guida inerenti all’applicazione dei CAM di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”) - provvedimento attualmente in bozza e sospeso (cfr. Comunicato del Presidente del 4 maggio 2020 - ha chiarito che “in applicazione di quanto previsto all’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, sono tenute all’adozione dei criteri ambientali minimi per le procedure di affidamento”.

Lato operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici diventa, per l’effetto, obbligatorio, non soltanto tenere conto all’interno della propria offerta (e delle proprie valutazioni operative) delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali inserite dagli enti committenti in accordo con i CAM, ma anche possedere - pena l’esclusione dalla procedura di gara ovvero la risoluzione del contratto in esecuzione - gli

specifici requisiti di partecipazione che la stazione appaltante dovesse inserire nella documentazione di gara.

Al contrario, non è indispensabile, per un operatore economico, essere dotato dei cd. “criteri premiali”, sempre previsti nei CAM, ovvero di quei requisiti volti a selezionare lavori/prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche. Invero, tali criteri, ove previsti nella documentazione di gara, rilevano esclusivamente ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e non dell’ammissione stessa alla procedura d’appalto. In tali ipotesi, infatti, la stazione appaltante può prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che risultino maggiormente “performanti” sotto il profilo della sostenibilità ambientale e che comportino un minor impatto sull’ambiente. Ovviamente, tali criteri premianti non possono risolversi in “barriere all’ingresso” e, dunque, sortire l’effetto di limitare, senza motivo, la concorrenza.

In tal senso, l’A.N.AC., nelle citate Linee Guida, invita le stazioni appaltanti a valutare con attenzione l’inserimento di tali criteri, in funzione anche della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. In particolare, l’inserimento dei criteri di partecipazione deve avvenire esclusivamente nei casi in cui il necessario possesso di requisiti aggiuntivi, quali il sistema di gestione ambientale o il rispetto dei principi di responsabilità sociale, qualora “sia da ritenersi strettamente necessario ad assicurare, in relazione all’oggetto dell’affidamento, la migliore tutela ambientale e sociale e per interventi di particolare rilevanza in termini di importo, di natura dell’intervento, di ubicazione territoriale e di impatto nel contesto circostante”.

Con riguardo ad interventi di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di riparazione o locali o per interventi di ristrutturazione di piccola entità in particolare, l’A.N.AC. chiarisce che la richiesta dei già menzionati requisiti, ulteriori rispetto a quelli minimi previsti obbligatoriamente dalla legge, “appare premonitrice di una non giustificata restrizione della partecipazione alla gara”.

La “rilevanza” e l’obbligatorietà dei CAM sembra pertanto debba essere intesa in maniera limitata ai criteri legittimamente pertinenti con l’appalto da progettare e/o da affidare.

Tenuto conto di quanto sopra si propone la costituzione di un Comitato Tecnico con competenze specifiche con l’obiettivo di supportare la predisposizione del Regolamento GPP della Stazione Zoologica Anton Dohrn che consenta all’Ente il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Restiamo a disposizione per eventuali confronti in merito.

Il Coordinatore dell’Area
Amministrazione Generale
Dott. Alessandro Preti

Dott.ssa Francesca Di Carlo PhD

Amministrazione Generale